

BUKU PANDUAN APLIKASI SEMUT WARGA

PPTIK ITB

Jl. Ganesha 10
40132

Phone : 089681144333

Email : itb.pptik@gmail.com

03/05/2021

Tim Penyusun :

Dr. Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiono (Institut Teknologi Bandung)

Fahmi Nurfadilah (PPTIK ITB)

Asep Trisna Setiawan (PPTIK ITB)

Ach. Maulana Habibi Yusuf (PPTIK ITB)

Muhammad Rizki Fahreza (PPTIK ITB)

Faiza Kailani Kuswanto (PPTIK ITB)

Afanin Ryandana (PPTIK ITB)

Sintia Rahmawati (PPTIK ITB)

Agung Yusuf Wibowo (PPTIK ITB)

Muhammad Aji Perdana (PPTIK ITB)

Aplikasi Semut Warga

Silahkan Download Aplikasi Semut Warga di Google Playstore dengan nama “Kawal Desa” atau bisa klik link berikut : <https://bit.ly/2SgxSxk>

Semut Warga

Email

Password

Login

[Forgot Password ?](#)

Don't have an account? [Sign Up](#)

REGISTRASI 1

Jika belum memiliki akun maka pengguna harus membuatnya terlebih dahulu dengan cara tekan “Don’t have an account? **Sign Up**” yang berada di bawah tombol **Login**.

REGISTRASI 2

Setelahnya “don’t have an account?” maka akan muncul tampilan seperti gambar di samping. Ada tiga bagian yang harus diisi yaitu **Form**, **Image**, dan **Location**.

Sign Up

✓ Form — 2 Image — 3 Location

Name

Profesi / Jabatan / Status

Email

No KTP/ NISN /NIP

Password

No Handphone

Registration Code

CANCEL NEXT

SIGN UP 3

Buat akun dengan memasukkan

- Nama Lengkap
- Profesi/ Jabatan/ Status
- E-mail
- No KTP/NISN/NIP
- Password
- No Handphone
- Kode Registrasi

Setelah selesai membuat akun di bagian 'Form' klik **Next**

Note : Kode registrasi akan diberikan oleh admin

SIGN UP 4

Jika sudah mengisi bagian **Form**, selanjutnya isi bagian "Image" dan *masukkan foto KTP, foto kartu keluarga, dan foto profile*

SIGN UP 5

Terakhir mengisi bagian **Location**, di bagian ini pastikan tombol GPS di handphone aktif. Jika sudah selesai, klik “**Sign Up**”

Sign Up

TAMPILAN SETELAH REGISTRASI 6

Berikut adalah tampilan setelah **Sign Up**. Jika sudah membuat akun, maka **Login** dengan Email dan Password yang sudah dibuat sebelumnya. Dan klik **Login**

Login

TAMPILAN SETELAH LOGIN 7

Ini adalah tampilan setelah Login, ada empat fitur yaitu fitur **Report**, fitur **Announcement**, fitur **Maps**, dan fitur **Trajectory**

REPORT 8

Ini adalah tampilan saat akan melakukan report, cukup klik fitur **Report** dan klik

tombol tambah

REPORT 9

Ini adalah tampilan saat akan melakukan report, cukup menklik kotak yang berisikan “Tap” untuk mengambil foto. Dan klik “Absensi” untuk mengirimkan laporan tersebut

REPORT 10

Jika sudah meng-Klik **Absensi**, maka tampilannya akan seperti ini.

REPORT 11

Kemudian isi bagian tipe reportnya di “Choose Report Type” dan isi juga bagian Today’s Activity. Jika sudah Klik “Absensi”

HISTORY 12

Jika sudah melaporkan kegiatan maka hasilnya akan muncul di halaman depan. Akan tertera tanggal saat melakukan laporan, waktu, komentar tentang kegiatan yang dilakukan dan Nama Lengkap.

TRAJECTORY 13

Fitur **Trajectory** digunakan untuk mengambil lokasi. Lokasi yang diambil berasal dari beberapa titik lokasi yang nantinya akan terbentuk menjadi sebuah lahan.

TRAJECTORY 14

Caranya buka fitur **Trajectory**, lalu klik **“Ambil Lokasi”**. Jika sudah selesai mengambil lokasi klik tombol **Show** yang ada di

pojok kanan bawah. Setelah selesai klik **“Kirim Data”**

PROFILE 15

Kita bisa melihat profile dengan cara klik tombol profil yang ada disamping tulisan **Dashboard**

PROFILE 16

Ini adalah tampilan Profile. Disana tertera Nama Lengkap, Email, Nomor hp, dan Position/profesi.

SIGN OUT 17

Dan untuk keluar dari akun klik
"Sign Out"

